

PARASITOLOGICAL SCIENCES

LEYŞMANİOZ TÖRƏDİCİLƏRİNİN *IN VITRO* KULTURASINA TƏRKİBİNDƏ EMBRİONAL DANA ZƏRDABI (FBS) OLMAYAN QIDALI MÜHİTLƏRİN TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMİSİ

Əliyeva Ş.N.

*V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
Bakı, Azərbaycan
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
<https://orcid.org/0009-0006-6971-4679>*

Hüseynova F.H.

*V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
tibb üzrə fəlsəfə doktoru
<https://orcid.org/0009-0009-6805-2302>*

Eyvazlı S.N.

*V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
<https://orcid.org/0009-0005-5045-3176>*

Məsimova İ.A.

*V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
<https://orcid.org/0009-0004-5507-3650>*

Abbaslı A.S.

*V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
<https://orcid.org/0009-0004-9617-3199>*

STUDY OF THE EFFECT OF SERUM (FBS)-FREE MEDIA ON THE CULTIVATION OF *LEISHMANIA PROMASTIGOTES IN VITRO*

Aliyeva Sh.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
Baku, Azerbaijan
PhD in biological sciences
<https://orcid.org/0009-0006-6971-4679>*

Huseynova F.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
PhD in medical sciences
<https://orcid.org/0009-0009-6805-2302>*

Eyvazli S.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
<https://orcid.org/0009-0005-5045-3176>*

Masimova I.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
<https://orcid.org/0009-0004-5507-3650>*

Abbasli A.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
<https://orcid.org/0009-0004-9617-3199>*

Xülasə

Leyşmanioz global, ağır, transmissiv, parazitar xəstəlikdir. Xəstəlik dünyanın 98 ölkəsində geniş yayılmışdır və hər il təqribən 0,7-1 milyon insanın xəstələnməsinə və 26,000-65,000 insanın ölümünə səbəb olur. *Leishmania* cinsinin qamçılı protozoaları leyşmaniozun törədiciyi hesab olunur. Bu xəstəliklə effektiv mübarizə aparmaq, dərmanlar və peyvənd hazırlamaq üçün törədicilərin *in vitro* uzunmüddətli kulturasını əldə etmək lazımdır. Peyvəndin yaradılması üçün əsas tələb böyük həcmdə promastigot istehsalıdır. Hazırda buna imkan verə biləcək optimal qidalı mühitin yaradılması mühüm problemdir. *Leishmania* parazitləri üçün istifadə edilən müxtəlif növ qidalı mühitlər var ki, bunlar əsasən bahalı əlavə olan embrional dana zərdabı tələb edir. Tropik və subtropik ölkələrin leyşmanioz yayılmış bəzi bölgələrində zərdabın əldə edilməsi müəyyən problemlər törədir. Bundan başqa zərdabda kontaminasiya riski də var. Yuxarıda qeyd olunan problemləri azaltmaq üçün qidalı mühitin tərkibindəki zərdabın digər komponentlərlə əvəz edilməsinə dair bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatların nəticələri göstərmişdi ki, *Leishmania* parazitləri müxtəlif zərdabsız mühitlərdə, zərdab əlavə edilmiş mühitlərdə olduğu kimi inkişaf edib çoxala bilər.

Abstract

Leishmaniasis is a global transmissible parasitic disease. The disease is widespread in 98 countries worldwide, with an annual incidence of approximately 0,7–1 million people and 26,000–65,000 deaths. Flagellated protozoa of the genus *Leishmania* are the causative agents of leishmaniasis. To effectively combat this disease, to create drugs and a vaccine, it is necessary to obtain a long-term culture of pathogens *in vitro*. The main requirement for creating a vaccine is the production of a large volume of promastigotes. At present, creating an optimal medium that would support this condition is a significant challenge. There are different types of media used for *Leishmania*, which mostly require fetal bovine serum as an expensive supplement. Availability of serum is a problem in some parts of tropical and subtropical countries involved in leishmaniasis. There is also a risk of various contaminants in this serum. Several studies have been conducted to replace fetal bovine serum in the culture medium with various other components to reduce the above-mentioned problems. The results of these studies showed that the *Leishmania* parasite was able to grow and survive in various serum-free media as well as in serum-supplemented media.

Açar sözlər: *in vitro* kultivasiya, *Leishmania* promastigotları, zərdabsız medium, *L.major*, *L.tarentolae*.

Keywords: *in vitro* cultivation, *Leishmania* promastigotes, serum-free medium, *L.major*, *L.tarentolae*.

Giriş

Leşmanioz qlobal, ağır, transmissiv, parazitar xəstəlik olub, törədiciyi obliqat hüceyrədaxili *Leishmania* parazitləridir. Parazit məməli sahibinə, *Phlebotomine* cinsinə aid yoluxmuş dişli hünülərin qan sorma zamanı dişləməsi ilə metasiklik formada ötürülür. Xəstəlik tropik və subtropik zonalarda yerləşən 98 ölkədə geniş yayılmışdır. Dünyada hər il təxminən 0,7-1 milyon insan bu xəstəliklə yoluxur, 26,000-65,000 ölüm halı müşahidə olunur. 350 milyon insan yoluxma riski altındadır (WHO, 2020).

Bu xəstəliklə effektiv mübarizə aparmaq, yeni dərman preparatları və peyvənd hazırlamaq üçün törədicilərin *in vitro* uzunmüddətli kulturasını əldə etmək lazımdır. Son onilliklərdə *Leishmania* parazitinin kultivasiyası üçün müxtəlif qidalı mühitlərdən istifadə edilmişdir ki, bunlar iki əsas qrupa bölünür: yarıbərk ikifazlı mühitlər və maye monofazlı mühitlər. Bu qidalı mühitlər (RPMI-1640, M199, BHI və NNN, həmçinin Schneider's *Drosophila*) hüceyrə bölünməsinə stimullaşdırmaq və *Leishmania* promastigotlarının uzunmüddətli inkişafını dəstəkləmək üçün müvafiq miqdarda qan və ya FBS (embrional dana zərdabı) ilə zənginləşdirilməlidir.

FBS parazitinin *in vitro* davamlı saxlanması və çoxalması üçün vacib olan hormonlar, vitaminlər, nəqliyyat zülalları, adgeziya faktorları, boy faktorları kimi çoxlu sayda komponentləri ehtiva edir (Van der Valk, 2004). FBS kimi bahalı komponentin istifadəsi müəyyən problemlər yaradır və həmçinin çirklənmə riskini artırır (Brunner, 2010). Beləliklə, heyvan zərdabının başqa, etibarlı bir əlavə ilə əvəz edilməsi tələb olunur (Gstraunthaler, 2003).

Hüceyrələrin zərdabsız qidalı mühitlərdə kultivasiyasının əhəmiyyəti indi geniş müzakirə edilir. *Leishmania* parazitlərinin zərdabsız kultivasiyası iqtisadi cəhətdən səmərəlidir və parazitlərin genişmiqyaslı istehsalına imkan yaradır. İndiyə qədər heyvan mənşəli maddələr (Muniaraj, 2007), soya zülalının izolyatı (Sidana, 2018), pepton və müxtəlif ekstraktların qarışığı (Van der Valk, 2004 və Sharief, 2008), həmçinin bəzi xüsusi serumsuz mühitlər (Ali, 1998) kimi müxtəlif maddələr hazırlamaqla FBS üçün uyğun əvəzediciləri tapmaq məqsədilə bir neçə cəhd edilmişdir.

Abdalla Hassan Sharief və həmkarları tərəfindən aparılan araşdırmada (Sharief, 2008) zərdabdan və ya qandan istifadə etmədən *Leishmania*

promastigotlarının ilkin təcrid edilməsi və sonrakı kultivasiyası üçün sadə tərkibli qidalı mühit təsvir edilmişdir.

Leishmania promastigotlarının kultivasiyası üçün, bahalı FBS-ni əvəzləyən ucuz, asanlıqla əldə olunan inqrediyentlərdən ibarət nisbətən sadə medium (CML) təsvir edilmişdir. Bu mediumda parazitlərin inkişaf sürəti zərdablı RPMİ-1640 qidalı mühitindəki kimi olmuşdur. CML-də çoxaldılan *Leishmania* promastigotları J774 makrofaq hüceyrə xəttində sınaqdan keçirildikdə orta və yüksək dərəcədə yoluxuculuq nümayiş etdirmişdi. Yeni modifikasiya olunmuş qidalı mühitdə saxlanılmış *Leishmania* ştammları ilə RPMI-1640 mühitində yetişdirilənlər arasında yoluxuculuq və replikativ potensial baxımından əhəmiyyətli fərqlər müşahidə edilməmişdir. Asan hazırlanması və ani istifadəsi, münasib qiyməti, inqrediyentlərin əlçatanlığı və 30-45 günə əhatə edən uzun saxlama müddəti sayəsində yeni CML mediumu digər iki fazlı və ya maye mühitləri asanlıqla əvəz edə bilər. CML mühitində parazitlərin normal inkişaf etməsi faktı bu mediuma digərləri ilə müqayisədə üstünlük verir. 8 həftəlik fasiləsiz kultivasiyada *L.donovani* və *L.major* promastigotları həm RPMI-1640, həm də CML mühitində sürətli çoxalma nümayiş etdirmişdi. Promastigotların inkişafı kulturanın 6-cı həftəsində pik həddə çatmış, qısa müddət ərzində sabit qalmış, 8-ci həftədə azalmışdı. İlk altı həftə ərzində CML və RPMI-1640 qidalı mühitlərində *Leishmania* izolyatlarının inkişafı eyni olmuşdur.

Ali S.A. və həmkarlarının tədqiqatında (Ali, 1998) *Leishmania* promastigotlarının *in vitro* uğurlu kultivasiyası üçün embrional dana zərdabı (FBS) ehtiva etməyən yarı sintetik, avtoklavlanıla bilən maye mühit təsvir edilmişdir. Parazitlər 10% FBS və 2% məməli urinası əlavə edilmiş 199 qidalı mühitində kultivasiya edilmiş və onların inkişafı tərkibində FBS olmayan eyni mühitdəki inkişafı müqayisə edilmişdir. Zərdabsız yarı sintetik mediumda parazit artımı zərdablı 199 qidalı mühitinə nisbətən bir qədər yaxşı olmuşdur.

Santarem N. və həmkarları (Santarem, 2014) qeyd edir ki, *Leishmania* promastigotları üçün ideal qidalı mühit hünülərin orqanizmində həyat tsikli keçən promastigotların əsas xüsusiyyətlərini (morfologiya və yoluxuculuq qabiliyyəti) təmin etməlidir. Tədqiqatçılar parazitlərin morfologiyası, həyatilik və yoluxuculuq qabiliyyətini təhlil etmişlər. Onlar sadə, zərdabsız

qidalı mühit (cRPMI) hazırlamışlar. Müxtəlif mühitlərdə saxlanılan parazitlər fərqli bioloji xüsusiyyətlər, *in vitro* və *in vivo* fərqli yoluxuculuq qabiliyyəti nümayiş etdirmişlər. cRPMI mediumu promastiqotların *in vitro* kultivasiyası üçün istifadə olunan zərdablı, ənənəvi qidalı mühitə nisbətən daha ucuz başa gəlmişdir. Həmçinin qeyd olunmuşdur ki, parazitlərin laboratoriya şəraitində kultivasiyası üçün cRPMI mediumu daha uyğundur. Belə ki, bu medium kultivasiya zamanı parazitlərin virulentliyinin itməsinin müəyyən qədər qarşısını alır.

Digər tədqiqatçılar da (Habibzadeh, 2021) leyşmanioza qarşı peyvənd yaratmaq məqsədilə həyata keçirilən parazit kultivasiyası üçün yeni bir serumsuz medium hazırlamağı hədəfləmişlər.

Müxtəlif *Leishmania* növləri arasında *L.tarentolae* kərtənkələlərin parazitidir və insanlar üçün patogen deyildir. Bu parazit öz xüsusiyyətlərinə görə rekombinant zülalların istehsalı üçün mühüm vasitə kimi təklif edilmişdir. Onun bir sıra digər üstünlükləri də var: kultura mühitində 6-10 saatlıq qısa generasiya müddəti, qidalı maddələrə az tələbat, yüksək inkişaf sürəti (Klatt, 2019). *L.tarentolae* leyşmanioza qarşı təhlükəsiz və effektiv peyvənd hazırlanması üçün yüksək potensiala malikdir.

Hazırkı tədqiqat işində CSFM adlı sadə, monofazlı, zərdabsız qidalı mühit hazırlanmışdır. Bu medium *Leishmania*-nın patogen forması (*L.major*) və peyvənd hədəfi kimi Ppsp15-EGFP ifraz edən qeyri-patogen rekombinant *L.tarentolae*-nin kultivasiyası üçün təklif edilmişdir. Üç növ *L.tarentolae* istifadə edilmişdir: yabani tip *L.tarentolae* Tar II (ATCC 30.267); *L.tarentolae* -EGFP və rekombinant *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP, həmçinin yabani tipli *L.major* ştammi (MRHO/IR/75/ER). Birinci mərhələdə promastiqotlar inaktivləşdirilmiş FBS əlavə edilmiş M199 qidalı mühitində 26°C temperaturda saxlanılmışdı. M199 mühiti standart mühit kimi təqdim edilmişdir. PpSP15-EGFP ifraz edən rekombinant *L.tarentolae* və yabani tipli *L.major* zərdabsız (CSFM) və zərdab əlavə olunmuş qidalı mühitlərdə becərilmiş və hər iki mühitdə parazitlərin inkişaf sürəti, zülal ekspressiyası və yoluxuculuğu müqayisə edilmişdir. Rekombinant *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP parazitinin CSFM və 5% FBS-li M199 qidalı mühitlərində inkişaf sürəti müqayisə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, CSFM mühiti 5% FBS-li M199 mediumu kimi *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP parazitinin inkişafını dəstəkləyə bilər. İnkulədən sonrakı 2-3 gün ərzində bir qədər əhəmiyyətli fərq olsa da ($p < 0.05$) digər günlərdə inkişaf tempi oxşar olmuş və əhəmiyyətli fərqlər aşkar edilməmişdir ($p > 0.05$). Kultivasiya zamanı hər gün parazitlərin hərəkətliyinin mikroskopik müşahidəsi aparılmışdı. Bu nəticələr CSFM mühitinin *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP parazitinin çoxalmasını dəstəkləmək qabiliyyətini təsvir edir.

Beləliklə, bu tədqiqatda CSFM adlı yeni, zərdabsız qidalı mühit, *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP və yabani tipli *L.major* parazitlərinin kultivasiyası üçün istifadə olunan 5% FBS-li M199 ilə müqayisə edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, CSFM qidalı mühitində *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP promastiqotlarının tipik görünüşü 5% FBS-li M199 mediumundakı kimi olmuşdur. CSFM mühitində *L.major*

promastiqotlarının artım sürəti 5% FBS-li M199 mediumundakı çoxalma sürəti ilə təqribi oxşar idi ($p > 0.05$). Bu işdə tədqiqatçılar FBS-i iqtisadi cəhətdən daha sərfəli əlavələrlə əvəz etməyi məqsəd qoymuşlar. Bu, *L.tarentolae*-PpSP15-EGFP parazitinin peyvənd məqsədli kultivasiyası üçün çox əhəmiyyətlidir. Zərdabı əvəz edə biləcək əlavələri müəyyənləşdirmək üçün *Leishmania* parazitinin qida tələbatı öyrənilmişdi. Aşkar edilmişdi ki, triptofan, fenilalanin, arginin, leysin, lizin, valin, serin, histidin, tirozin və treonin amin turşuları *Leishmania* promastiqotlarının fasiləsiz kultivasiyası üçün çox vacibdir (Nayak, 2018). Həmçinin məlumdur ki, hem müxtəlif *Leishmania* növlərində oksidləşdirici metabolizm, oksigenin saxlanması və daşınması, siqnal ötürülməsində kritik tənzimləyici komponent kimi çıxış edən, nəticədə parazitlərin böyüməsinə və sağ qalmasına təsir edən mühüm biomolekuldur. Artıq sübut edilmişdir ki, *Leishmania* paraziti və digər ibtidailər, məsələn, tripanosomatidlər metabolik qüsura malikdir və bu molekulu sintez etmək üçün lazımi fermentlərə malik deyillər. Buna görə də ətraf mühitdən hem alınması zəruridir (Laranjeira-Silva, 2020). *Leishmania* parazitinin tələb etdiyi digər qida maddələrinə nikotin turşusu, fol turşusu, biotin, tiamin, riboflavin və pantotenat kimi vitaminlər daxildir (Santarem, 2014).

İmmunoblotinq testi göstərmişdi ki, CSFM mühitində saxlanılan *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP promastiqotlarında PpSP15-EGFP zülalının ekspressiya profili molekulyar çəki və nisbi intensivlik baxımından zərdabla zənginləşdirilmiş qidalı mühitindəki nəticələrə oxşardır. Bu nəticələr aydın şəkildə nümayiş etdirir ki, *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP parazitləri CSFM mühitində inkişaf edib çoxala bilərlər. Tədqiqat həmçinin CSFM mühitində saxlanılan parazit, zərdablı M199 mediumunda saxlanılan parazit kimi BALB/c siçanlarını yoluxdurmaq qabiliyyətinə malik olduğunu nümayiş etdirdi. Həmçinin yaxmalar hər iki mühitdə saxlanılan *L.major* promastiqotlarının normal morfoloji xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərdi. Parazit sıxlığının ölçülməsi, ətrafların yastıqcıqlarındakı lezyonlar və ödem hər iki qidalı mühitdə *L.major* promastiqotlarının infeksiyaya gücünü göstərdi. Bu nəticələr açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, CSFM mühitindən digər qida maddələri ilə əvəz edilməsi səbəbindən FBS-nin çıxarılması parazitə *in vivo* yoluxuculuq səviyyəsində heç bir təsir göstərməmişdir.

Bütövlükdə, bu məlumatlar təsdiq edir ki, CSFM mühiti, tərkibindəki əvəz olunan və olunmayan amin turşuları, vitaminlər, yüksək qlükoza faizi və digər qida maddələrinə görə həm *L.tarentolae* -PpSP15-EGFP, həm də vəhşi tipli *L.major*-un inkişafını və yoluxuculuğunu dəstəkləyə bilər. Bu medium peyvənd və terapevtik məqsədlərlə *Leishmania* parazitlərinin kütləvi istehsalı üçün istifadə edilə bilər. CSFM *Leishmania* parazitlərinin kultivasiyasında zərdablı mediumlarını əvəz edə bilər.

Nəticə

Bu tədqiqatlar göstərir ki, *Leishmania* promastiqotlarının *in vitro* kultivasiyası üçün daha ucuz zərdabsız qidalı mühitlər istifadə edilə bilər. Kultura mühitindən FBS-nin çıxarılması parazitə *in vivo* yoluxuculuq səviyyəsində təsir göstərmir.

Ədəbiyyat

1. Ali, S.A., Iqbal, J., Ahmad, B. (1998). A semisynthetic fetal calf serum-free liquid medium for in vitro cultivation of *Leishmania* promastigotes. *The American journal of tropical medicine and hygiene*. 59(1):163–165. doi: 10.4269/ajtmh.1998.59.163.
2. Brunner, D., Frank, J., Appl, H. (2010). The serum-free media interactive online database. *Alternatives to animal experimentation*. 27(1):53–62. doi: 10.14573/altex.2010.1.53.
3. Gstraunthaler, G. (2003). Alternatives to the use of fetal bovine serum: serum-free cell culture. *Alternatives to animal experimentation*. 20(4):275–281.
4. Habibzadeh, S., Doroud, D., Taheri, T. (2021). *Leishmania* Parasite: the Impact of New Serum-Free Medium as an Alternative for Fetal Bovine Serum. *Iran Biomed J*. 25(5):349–358. doi: 10.52547/ibj.25.5.349.
5. Klatt, S., Simpson, L., Maslov, D.A. (2019). *Leishmania tarentolae*: Taxonomic classification and its application as a promising biotechnological expression host. *PLoS neglected tropical diseases*. 13(7):e0007424. doi: 10.1371/journal.pntd.0007424.
6. Laranjeira-Silva, M.F., Hamza, I., Pérez-Victoria, J.M. (2020). Iron and Heme Metabolism at the *Leishmania*–Host Interface. *Trends in Parasitology*. 36(3):279–289. doi: 10.1016/j.pt.2019.12.010.
7. Muniaraj, M., Lal, C., Kumar, S. (2007). Milk of cow (*Bos taurus*), buffalo (*Bubalus bubalis*), and goat (*Capra hircus*): a better alternative than fetal bovine serum in media for primary isolation, in vitro cultivation, and maintenance of *Leishmania donovani* promastigotes. *Journal of clinical microbiology*. 45(4):1353–1356. doi: 10.1128/JCM.01761-06.
8. Nayak, A., Akpunarlieva, S., Barrett, M. (2018). A defined medium for *Leishmania* culture allows definition of essential amino acids. *Experimental parasitology*. 185:39–52. doi: 10.1016/j.exppara.2018.01.009.
9. Santarem, N., Cunha, J., Silvestre, R. (2014). The impact of distinct culture media in *Leishmania* infantum biology and infectivity. *Parasitology*. 141(2):192–205. doi: 10.1017/S0031182013001388.
10. Sharief, A.H., Khalil, E.A.G., Omer, S.A. (2008). Innovative serum-free medium for in vitro cultivation of promastigote forms of *Leishmania* species. *Parasitology international*. 57(2):138–142. doi: 10.1016/j.parint.2007.10.003.
11. Sidana, A., Alam, A., Farooq, U. (2018). Soy protein isolate: A substitute of fetal bovine serum for the in vitro cultivation of *Leishmania donovani*. *Legume research-an international journal*. 41(2):218–221.
12. Van der Valk, J., Mellor, D., Brands, R. (2004). The humane collection of fetal bovine serum and possibilities for serum-free cell and tissue culture. *Toxicology in vitro*. 18(1):1–12. doi: 10.1016/j.tiv.2003.08.009.
13. WHO. *Leishmaniasis*. (2020). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>.